

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI

Salayev Sayyidiso Setmamutjonovich
Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglardagi akmeologik kompetensiyalarni shakllantirish unga ta'sir qiluvchi omillar ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilindi. Maqola yakunida muallif tomonidan shaxsiy xulosalar keltirildi. Ushbu maqolada akmeologik kompetensiyalarni shakllantirishning ayrim zamonaviy masalalariga ham to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: akmeologiya, akmeologik kompetensiya, yoshlar axloqi, o'qituvchi madaniyati, pedagogik mahorat, didaktik jarayon, suniy intellekt.

Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligini rivojlantirishda pedagogik omillar muhim rol o'ynaydi. Bu omillar o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida mukammallikka intilishlarini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan sharoit va vositalarni ta'minlaydi. Pedagogik psixologiya bu jarayonda alohida ahamiyatga ega, chunki u o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini chuqur tushunish va rag'batlantirish usullarini taklif etadi.

Birinchi navbatda, o'qituvchi tayyorlash dasturlarining sifati bu jarayonda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Yaxshi tashkil etilgan dasturlar nafaqat bilim va ko'nikmalarni o'rgatishga, balki talabalarning o'z-o'zini anglashini va o'z ustilarida ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham e'tibor qaratishi kerak. Bunda pedagogik psixologiya prinsiplari asosida o'qituvchilar o'zlarining pedagogik faoliyatlarini ob'ektiv baholash va ularni takomillashtirish uchun zarur bo'lgan o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

Shuningdek, mentorlik va hamkorlik muhiti ham bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tajribali mentorlar yangi o'qituvchilarga o'z tajribalarini o'rtoqlashish orqali ularning kasbiy o'sishlariga ko'maklashishi mumkin. Bu jarayon o'zaro ta'sir va fikr almashinuvini o'z ichiga oladi, bu esa yangi pedagoglarning o'z kasbiy qarashlarini kengaytirishlariga yordam beradi. Mentorlik, shuningdek, yangi pedagoglarni turli pedagogik vaziyatlarda qaror qabul qilishga tayyorlashda asosiy vosita hisoblanadi.

Pedagogik amaliyotda innovatsion yondashuvlarni qo'llash ham muhimdir. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va metodikalarini joriy etish, o'qituvchilarga o'quv jarayonini diversifikatsiya qilish va yanada interaktiv qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida talabalarning qiziqishlarini oshiradi va

o'qitish jarayonini samaraliroq qiladi. Pedagogik psixologiya bu jarayonda o'qituvchilarga talabalar bilan aloqa o'rnatishda yordam beruvchi strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Nihoyat, o'qituvchilarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun doimiy ta'lim va malaka oshirish tizimlari zarur. Bu tizimlar o'qituvchilarga yangi pedagogik g'oyalar va tadqiqotlar bilan tanishish, shuningdek ularning amaliyotlarini zamonaviy pedagogik tendentsiyalar asosida yangilash imkoniyatini beradi. Doimiy o'rganish muhiti, o'qituvchilarning akmeologik kompetentligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib, ularning kasbiy faoliyatlarida mukammallikka intilishlarini ta'minlaydi.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligini rivojlantirishda pedagogik va psixologik omillar birgalikda ishlashi, ularning kasbiy mahoratini oshirishda va pedagogik faoliyatlarida samaradorlikka erishishda asosiy rol o'ynaydi. Bu omillar o'qituvchilarga o'z kasbiy faoliyatlarini takomillashtirish va o'quvchilar bilan ishlashda yanada samarali bo'lish imkonini beradi.

O'qituvchi tayyorlash jarayonida akmeologik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan o'quv-uslubiy yondashuvlar, pedagogik psixologiya sohasidagi yangi tushunchalar va metodlarni qo'llashni talab qiladi. Bu jarayon, bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy o'sishini rag'batlantirish va ularning pedagogik samaradorligini oshirish maqsadida amalga oshiriladi.

Birinchidan, akmeologik kompetentlikni rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati juda katta. Masalan, rolli o'yinlar, guruh bo'lib muhokama qilish, holat tahlili kabi faoliyatlar orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lay oladilar va shu tariqa o'zlarining pedagogik qobiliyatlarini rivojlantira oladilar. Bu usullar talabalarning o'z-o'zini anglashini va o'z ustilarida ishlashini rag'batlantiradi, bu esa ularning kasbiy kompetentliklarini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, akmeologik yondashuvlarda refleksiya muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar tayyorlanayotgan davrda ularning o'z tajribalari va pedagogik amaliyotlari ustidan o'ylab ko'rishlari, tahlil qilishlari va xulosalar chiqarishlari ta'kidlanadi. Bu jarayon ularning o'z pedagogik amaliyotlarini chuqurroq tushunishlariga va muammoli vaziyatlarni samarali hal etishda yangi yechimlarni izlashlariga yordam beradi. Shuningdek, bu jarayon pedagogik mahoratini oshirishda ularning shaxsiy va ijtimoiy kompetentliklarini ham rivojlantiradi.

Uchinchidan, o'qituvchilarni tayyorlashda akmeologik kompetentliklarni rivojlantirish uchun muhitning o'zi juda muhim. Ta'lim muassasalarida yaratilgan ilg'or pedagogik muhit, o'qituvchilarga o'zlarini erkin his etish va eksperiment qilish imkoniyatini beradi. Bunday muhit, ijodiy yondashuvlarni rag'batlantiradi va o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatlarida yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi.

To'rtinchidan, akmeologik yondashuvlarda o'qituvchilarning shaxsiy rivojlanishiga e'tibor berish ham muhimdir. Bu, ularning o'z-o'zini rivojlantirishlarini, shaxsiy maqsadlarini belgilashlarini va ularni amalga oshirish yo'llarini izlashlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik psixologiya ushbu jarayonda o'qituvchilarga o'zlarining ichki motivatsiyalarini anglashda va shu asosda kasbiy faoliyatlarini yanada samarali qurishda yordam beradi.

Beshinchidan, akmeologik yondashuvlar doirasida o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud bo'lishi kerak. Bu tizim o'qituvchilarga zarur resurslar, maslahatlar va qo'llab-quvvatlashni taqdim etishi lozim. Shuningdek, bu tizim ularning kasbiy o'sishlarini kuzatib borish va kerakli o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi.

Shunday qilib, akmeologik kompetentlikni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan o'quv-uslubiy yondashuvlar, o'qituvchilarning pedagogik mahoratlarini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuvlar nafaqat bilim va ko'nikmalarni oshiradi, balki o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishlarini ham ta'minlaydi, bu esa ularning umumiy pedagogik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Akmeologik kompetentlikni rivojlantirish, pedagogik amaliyotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy o'sishlarini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogik metodlar orqali akmeologik kompetentlikni oshirish, o'qituvchilarni ta'lim berishning yangi usullariga moslashuvchan va innovatsion yondashuvlarni qabul qilishga undaydi. Ushbu metodlar samaradorligi bilan ajralib turadi, chunki ular nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirishga, shuningdek, o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini kuchaytirishga yordam beradi.

Birinchi navbatda, reflektiv o'qitish uslubi akmeologik kompetentlikni rivojlantirishning asosiy metodlaridan biri hisoblanadi. Reflektiv o'qitish orqali o'qituvchilar o'z darslarini va o'quvchilar bilan muloqotlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon o'zaro ta'sir va tajriba asosida o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa o'qituvchilarning pedagogik mahoratlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Reflektiv amaliyotlar, o'qituvchilarga o'z faoliyatlarini ob'ektiv baholash imkoniyatini beradi va ularni yanada samarali pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishga undaydi.

Ikkinchidan, kollaborativ o'rganish, akmeologik kompetentlikni rivojlantirishda yana bir muhim metod hisoblanadi¹. Bu yondashuv, o'qituvchilarga birgalikda muammolarni hal qilish, g'oyalar almashish va bir-birlaridan o'rganish imkoniyatini yaratadi. Kollaborativ o'rganish muhiti,

¹ Imomova S. M. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yangicha yondashuvlar //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14 SPECIAL. – C. 1075-1081.

o'qituvchilarning o'zaro hamkorlik qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularning pedagogik amaliyotlarida ijodkorlik va innovatsion yechimlarni tatbiq etishlarini rag'batlantiradi.

Uchinchidan, o'qitishning simulyatsion metodlari, bo'lajak o'qituvchilarni turli xil pedagogik vaziyatlarga tayyorlashda keng qo'llaniladi. Simulyatsion mashg'ulotlar, o'qituvchilarga real vaziyatlarni model qilish orqali ularni qiyin pedagogik qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi. Bu metod, o'qituvchilarning tezkor fikrlash qobiliyatlarini va stressli vaziyatlarda samarali ishlash ko'nikmalarini oshiradi, bu esa ularning kasbiy kompetentliklarini ancha yuksaltiradi.

Nihoyat, texnologiyadan foydalanish, akmeologik kompetentlikni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, masalan, virtual realilik va o'quv platformalari orqali o'qituvchilar o'z pedagogik uslublarini boyitishlari va yangi o'quv materiallarini samarali joriy etishlari mumkin. Texnologiya yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning turli xil o'rganish ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lib, bu ham o'qituvchining akmeologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu tarzda, akmeologik kompetentlikni rivojlantirishning zamonaviy metodlari, pedagogik psixologik jihatdan bo'lajak o'qituvchilarning professional faoliyatlarida chuqur tushunchalar va mahoratlarni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularning umumiy pedagogik samaradorligini oshiradi.

O'qituvchilarning akmeologik rivojlanishida mentorlik muhim rol o'ynaydi, chunki bu jarayon ularning kasbiy mahoratini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Mentorlik, nafaqat yangi bilim va ko'nikmalar o'rganishni ta'minlaydi, balki o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini ham kuchaytiradi. Bu jarayon o'qituvchilarga o'z kasbiy faoliyatlarida duch keladigan qiyinchiliklarni samarali hal etishda ko'mak beradi va ularning pedagogik samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Mentorlar o'z shogirdlariga ilmiy va amaliy maslahatlar berish orqali ularning professional rivojlanishlariga ko'maklashadi. Biroq, bu jarayonda mentorlar qanday ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak? Birinchidan, mentorlar o'z sohalarida chuqur bilim va tajribaga ega bo'lishlari kerak. Ular o'qituvchilik metodikasi, ta'lim psixologiyasi va pedagogik akmeologiya sohalarida keng ko'lamli bilimlarni qo'llay olishlari zarur. Bu bilimlar ularning shogirdlariga qiyin vaziyatlarni tahlil qilishda va eng maqbul yechimlarni topishda yordam beradi.

Ikkinchidan, mentorlar a'lo darajada kommunikatsiya va o'zaro munosabatlar qurish

qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak². Ular o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalay olishlari, shuningdek, shogirdlarining fikr va his-tuyg'ularini tushunish va hurmat qilish qobiliyatini namoyon etishlari zarur. Mentorlik jarayonida o'zaro hurmat va ishonch muhitini yaratish, o'qituvchilar o'rtasida ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar qurilishini ta'minlaydi.

Uchinchidan, mentorlar o'z shogirdlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish ko'nikmalarini mukammal egallagan bo'lishlari lozim. Ular shogirdlarning shaxsiy va kasbiy o'sishlarini rag'batlantiruvchi faol va ijobiy munosabatda bo'lishlari, shuningdek, ularning muvaffaqiyatlarini tan olish va ularga nisbatan adolatli yondashuvlarni qo'llashlari kerak. Mentorlar shogirdlarning o'z-o'zini baholash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish orqali, ularning o'z faoliyatlarini mustaqil ravishda takomillashtirishlariga ko'maklashadi.

To'rtinchidan, mentorlar o'zlarining pedagogik yondashuvlarini doimiy ravishda yangilab turishlari va zamonaviy o'qituvchi tayyorlash tendentsiyalariga moslashishlari talab etiladi. Bu, o'z navbatida, mentorlarning o'quv dasturlarini va o'qitish metodlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishlarini ta'minlaydi.

Oxir-oqibat, mentorlar pedagogik psixologiya sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lishlari va ularni o'z amaliyotlariga samarali tatbiq etishlari zarur. Bu ko'nikmalar mentorlarni o'z shogirdlarining shaxsiy va kasbiy rivojlanish jarayonlarida muhim rol o'ynashga qodir qiladi va o'qituvchilarning akmeologik kompetentliklarini rivojlantirishda katta yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni akmeologik jihatdan rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar orqali o'qituvchilar o'zlarining kasbiy mahoratlarini mukammallashga intilishlari, shu bilan birga pedagogik faoliyatlarida yuqori samaradorlikka erishishlari mumkin. Pedagogik texnologiyalar, ayniqsa, ta'limning sifatini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular ta'lim jarayonini yanada interfaol, integrativ va natijaga yo'naltirilgan qiladi.

Birinchi navbatda, interaktiv ta'lim usullari bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentliklarini rivojlantirishda juda ta'sirchan hisoblanadi³. Masalan, simulyatsiya va rolik o'yinlari orqali o'qituvchilar turli xil ta'limiy vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega

² Sharofutdinov I. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning pedagogik tizimi // *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 13-19.

³ Setmamutjonovich S. S. Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligining uning kelajakdagi faoliyatiga ta'siri // *International Conference on Social and Humanitarian Research*. – 2024. – №. 2. – С. 9-12.

bo'ladilar. Bu usullar o'qituvchilarga real vaziyatlarni modellashtirish orqali muammolarni hal etish, to'g'ri qarorlar qabul qilish va o'z o'quvchilariga mos keladigan yechimlarni topish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ham pedagogik ta'limda keng qo'llanilmoqda⁴. Masalan, elektron o'quv resurslari, ta'limiy platformalar va virtual laboratoriyalar o'qituvchilarga o'z bilimlarini chuqurroq o'rganish, yangi pedagogik yondashuvlarni sinab ko'rish va o'z ustilarida mustaqil ishlash imkoniyatini yaratadi. AKT o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida mustaqilligini oshiradi, bu esa ularning akmeologik kompetentligini yanada yuksaltirishga yordam beradi.

Pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan yana bir muhim jarayon bu – reflektiv fikrlashni rivojlantirishdir. Reflektiv yondashuvlar, o'qituvchilarga o'z tajribalarini tahlil qilish va o'z pedagogik amaliyotlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Bu jarayon, o'qituvchilarning o'z xatolaridan o'rganishlarini va kelajakdagi pedagogik qarorlarini yanada asosli qilishlarini ta'minlaydi.

Psixologik jihatdan qaraganda, pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. O'z bilim va ko'nikmalarini kengaytirish orqali o'qituvchilar o'z kasbiy faoliyatlarida yanada kompetent his qiladilar va bu, o'z navbatida, ularning o'quvchilariga ta'sir qiluvchi ijobiy munosabatlarni shakllantirishga olib keladi. Shunday qilib, pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ta'lim sifatini ham yaxshilashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan ushbu jarayonlar, bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligini mukammallashuviga katta hissa qo'shadi. Bu esa nafaqat o'qituvchilar, balki ular ta'lim berayotgan o'quvchilar uchun ham ijobiy natijalarni beradi.

O'qituvchilarning akmeologik kompetentligini oshirishda motivatsion strategiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon pedagogik psixologiya sohasida keng tadqiq etilgan bo'lib, motivatsiya o'qituvchilarning professional faoliyatida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan ichki va tashqi omillarni o'z ichiga oladi.

⁴ Maxmudova D. X. Kognitiv kompetentlikni rivojlantirishning akmeologik texnologiyasini joriy etish shart-sharoitlari //Golden brain. – 2023. – T. 1. – №. 34. – C. 19-24.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Imomova S. M. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yangicha yondashuvlar //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14 SPECIAL. – С. 1075-1081.
2. Sharofutdinov I. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida bo‘lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning pedagogik tizimi //Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 13-19.
3. Setmamutjonovich S. S. Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligining uning kelajakdagi faoliyatiga ta'siri //International Conference on Social and Humanitarian Research. – 2024. – №. 2. – С. 9-12.
4. Maxmudova D. X. Kognitiv kompetentlikni rivojlantirishning akmeologik texnologiyasini joriy etish shart-sharoitlari //Golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 34. – С. 19-24.